

ТУРЛИ СЕЛЕКЦИЯГА МАНСУБ ГОЛШТИН ЗОТЛИ СИГИРЛАРНИНГ СУТ МАҲСУЛДОРЛИГИ

¹Мадрахимов Ш.Н., ²Мамадов Ф.Қ., ³Гулбутаев Б.Х.

¹Тошкент давлат аграр университети доценти, қ.х.ф.н.

²Тошкент давлат аграр университети доценти.

¹Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти ассисенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11468444>

Аннотация. Мақолада, турли селекцияга мансуб голштин зотли сигирларнинг сут миқдори, сут таркибидаги ёғи, оқсил ва уларнинг чиқими, 4% сут миқдори ҳамда тирик вазни, сутдорлик коэффиценти ва бошқа муҳим хўжалик фойдали селекцион белгилари келтирилган.

Калит сўзлар: сигир, сут, сут таркибидаги ёғ ва оқсил, 4%-ли сут, лактация, наслчилик.

Аннотация. В статье представлена молочность коров голштинской породы различных селекции, жирность молока, белок и их продуктивность, количество 4% молока, а также живая масса, коэффициент удоя и другие важные для хозяйства полезные племенные признаки.

Ключевые слова: корова, молоко, жир, белок, 4% молоко, лактация, разных селекция.

Annotation. The article presents the milk content of Holstein cows of various breeding, milk fat content, protein and their productivity, the amount of 4% milk, as well as live weight, milk yield coefficient and other useful breeding characteristics important for the farm.

Key words: cow, milk, fat, protein, 4% milk, lactation, various selection.

Кириш. Республикамиз аҳолисини чорвачилик маҳсулотларига бўлган талабини қондириш, чорвачиликни янада ривожлантиришни тақозо этмоқда. Бунинг учун эса республикамиз худудидида урчитиш учун районлаштирилган ҳар бир қишлоқ хўжалик ҳайвонлари турига хос зотларни такомиллаштириш муҳим вазифа бўлиб ҳисобланади.

Зотнинг ирсий имкониятларини тўлиқ юзага чиқаришда нафақат тўла қийматли озиқлантириш, балки селекция-наслчилик ишларини олиб бориш, айниқса авлодларини насл сифати бўйича баҳолаб, яхшиловчи насл тоифасига эга наслдор буқалардан кенг фойдаланиш ва подаларда юқори маҳсулдор сигирларнинг оилаларини ва наслдор буқаларнинг маҳсулдор тизимларини яратиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. Сутдор қорамолчиқда урчитиш учун районлаштирилган зотлар орасида сигирларининг сут маҳсулдорлиги ҳамда ирсий имкониятлари юқорилиги боис, голштин зотига мансуб қорамолларни кўпайтириш муҳим аҳамият касб этади. Голштин зотли сигирларнинг сут маҳсулдорлиги, лактациясининг кечил хусусиятлари, экстеръери, озуқани сут билан қоплаш даражаси ва бошқа селекцион белгиларига боғлиқлиги бўйича илмий-тадқиқотлар олиб борилган.

Селекция усулларидан унумли фойдаланиш орқали сигирларнинг сут маҳсулдорлиги бўйича ирсий имкониятини йилига 40-60 кг га ошириб бориш имкониятини беради [1-5].

Тадқиқотнинг мақсади Сурхон воҳаси шароитида турли селекцияга мансуб голштин зотли сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ўрганиш ҳисобланади.

Тадқиқотларни бажариш жойи ва услублари. Илмий-тадқиқотлар 2022-2023 йилларда Сурхондарё вилояти, Термиз туманидаги “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тасарруфидаги тажриба гуруҳларидаги сигирларнинг келиб чиқиши ва уларнинг турли селекцияга мансублиги бирламчи хужжатлардан, яъни ҳар бир сигирнинг наслчилик гувоҳномаларидан (МОЛ-2 шакл) ўрганилди. “Наврўз-наслчилик” чорвачилик мажмуасининг сутчилик фермасида олиб борилди.

Тажриба учун ўхшашлик белгиларига асосан келиб чиқиши турли селекцияга мансуб бўлган уч ва ундан юқори лактациядаги голштин зотли сигирлардан 3 та гуруҳ, I гуруҳга Германия, II гуруҳга Полша ва III гуруҳга Беларусия селекцияларига мансуб бўлган уч ва ундан юқори лактациядаги сигирлар, ҳар бир гуруҳга 15 бошдан ажратиб олинди.

Олинган натижалар ва уни муҳокамаси. Биз турли селекцияга мансуб голштин зотли сигирларни ҳар ойда назорат соғими ўтказиб маҳсулдорлиги ўрганилди. Тажриба гуруҳидаги сигирлардан олинган маълумотлар I-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Тажрибадаги сигирларнинг сут маҳсулдорлик кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар, (n=15)					
	I гуруҳ Германия селецияси		II гуруҳ Полша селецияси		III гуруҳ Беларусия селецияси	
	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	Cv, %	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	Cv, %	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	Cv, %
Сут миқдори, кг	5332,6 ± 84,1	4,99	4520,4 ± 99,4	6,95	4631,5 ± 101,9	6,96
Сут таркибидаги ёғ, %	3,89 ± 0,035	2,83	3,72 ± 0,021	1,80	3,72 ± 0,022	1,80
Сут таркибидаги оқсил, %	3,24 ± 0,028	2,70	3,22 ± 0,029	2,85	3,23 ± 0,029	2,85
Сут ёғи чиқими, кг	207,5 ± 4,2	6,38	171,7 ± 3,6	6,64	172,4 ± 3,7	6,79
Сут оксили чиқими, кг	172,8 ± 3,3	6,07	145,8 ± 3,5	7,53	149,4 ± 3,4	7,27
4%-ли сут миқдори, кг	5188,1 ± 104,7	6,38	4292,5 ± 90,1	6,64	4311,0 ± 92,6	6,79
Тирик вазни, кг	536,8 ± 7,1	4,84	519,8 ± 5,6	3,38	536,3 ± 3,3	1,91
Сутдорлик коэффиценти, кг	993,6 ± 14,4	4,58	871,8 ± 26,5	9,60	864,6 ± 23,2	8,48

I-жадвал маълумотларининг кўрсатишича, I гуруҳдаги сигирларнинг лактацияси давомидаги сут миқдори II гуруҳдаги сигирларникидан тегишли равишда 812,2 кг ёки 15,2% га ($P>0,999$), сутдаги ёғи чиқими 35,8 кг ёки 17,3% га ($P>0,999$), сутдаги оқсил чиқими 27,0 кг ёки 5,6% га ($P>0,999$) ва 4%-ли сут миқдори 895,6 кг ёки 17,3% га ($P>0,999$) юқори бўлганлиги аниқланди.

Шунингдек, I гуруҳдаги сигирлар III гуруҳдаги сигирлардан 701,1 кг ёки 13,1% га ($P>0,99$), сутдаги ёғи чиқими тегишли равишда 35,1 кг ёки 16,9% га ($P>0,99$), сутдаги

оқсил чикими 23,4 кг ёки 13,5% ($P>0,99$) ва 4%-ли сут миқдори 129,0 кг ёки 12,9% га ($P>0,99$) юқори бўлганлиги аниқланди.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, I гуруҳдаги сигирларнинг лактация давомидаги сут таркибидаги ёғи II ва III гуруҳдаги сигирлардан тегишли равишда бир хилда 0,17 % га юқори бўлди ва сут таркибидаги оқсил даражасида гуруҳлар ўртасида фарқ аниқланмади.

Бундан ташқари сигирларнинг тирик вазнда ҳам гуруҳлар ўртасида фарқ бўлмади, аммо сутдорлик коэффициенти кўрсаткичи I гуруҳдаги сигирларда 993,6 кг ни ташкил қилган бўлса II гуруҳда 871,8 ва III гуруҳда 864,6 кг ни ёки I гуруҳдаги сирирларда II ва III гуруҳларга нисбатан тегишлича 121,8 кг ёки 12,3% га ва 129,0 кг ёки 12,9% га ($P>0,999$) юқори бўлди.

Хулоса. Германия селекциясига мансуб голштин зотли III ва ундан юқори лактациядаги сигирлар сут маҳсулдорлиги бўйича ўз тенгқурлари Полша ва Беларусс селекциясига мансуб сигирлардан лактация давомида 812 кг ва 701 кг га устунликка эришди. Бу эса германия селекциясига мансуб сигирлар яхши даража мослашаётганлигидан далолат беради.

Шундай қилиб, хўжалиқда сигирлар подасида сут маҳсулдорлигини оширишда, Германия селекциясига мансуб насли буқаларнинг уруғидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Аширов М.Э. Сутдор қорамоллар селекцияси. //Тошкент. 2017 й., “Наврўз” нашриёти. 371 б.
2. Аширов М.И., Аширов Б.М., Юлдашев А.А. Разведение голштинского скота в Узбекистане. //Ташкент. 2020 г., издательство “Наврўз”. с. 264.
3. Аширов М.И., Донаев Х.А. Турли омилларга боғлиқликда қора-ола ва голштин зотли сигирларнинг маҳсулдорлик хусусиятлари. //Ж. “Chorvachilik va naslchilik ishi”. 2020 й., №06, 11-13 б.
4. Ахметзянова Г.Р. Взаимосвязь молочной продуктивности и качественных показателей молока у коров голштинской породы в условиях промышленной технологии. //Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015 г., №6 (56), с. 143-144.
5. Қахрамонов Б.А. Выращивание и оценка племенных бычков в условиях элевера Узбекистана. Авт. канд. дисс. Т., 1999. с. 15-21.